

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ И ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ

© 2025. Д. С. Саркисян, Э. Э. Чолутаева, В. Н. Шевченко, Д. В. Старостин, И. О. Мартынюк

Аквакультура, будучи критически важным источником продовольствия, сталкивается со значительными ограничениями в развитии из-за заболеваний различной этиологии, наносящих существенный экономический ущерб. В данной статье представлен всесторонний обзор основных групп болезней, угрожающих современной аквакультуре: вирусных и паразитарных. Вирусные и паразитарные заболевания являются одной из ключевых угроз развития современной аквакультуры. Особое внимание уделено вирусным инфекциям, таким как оспа карпа, герпесвирусная инфекция осетровых, папилломатоз атлантического лосося и вирусная геморрагическая септицемия, данные заболевания вызывают массовую гибель и приводят к высоким экономическим потерям. Также рассмотрены паразитарные заболевания, включая ботриоцефалез, филометроидоз, лигулез, кавиоз и дактилогироз. Данные заболевания обусловлены высокой плотностью посадки, интенсификацией производственных процессов и ухудшением условий среды, что способствует активному распространению патогенов и осложнению процессов диагностики заболеваний. Описаны методы диагностики, профилактики и контроля этих заболеваний. Применение электронной микроскопии, гистологических исследований и молекулярно-биотехнологических методов, дает возможность на раннем этапе диагностировать заболевание. Аквакультура сталкивается с распространением инфекций, требующих альтернатив антибиотикам. Бактериоцины – природные пептиды, подавляющие патогены, включая устойчивые штаммы. Их применение снижает заболеваемость гидробионтов и повышает безопасность продукции.

Ключевые слова: аквакультура; болезни рыб; вирусные заболевания; паразитарные инвазии; возбудители; клинические признаки; профилактика; лечение; устойчивость.

Введение. Аквакультура, являясь одним из наиболее динамично развивающихся секторов производства пищевой продукции в мире, играет критически важную роль в обеспечении растущего населения планеты ценными источниками животного белка и жирных кислот. Однако интенсификация производства, высокая плотность посадки гидробионтов, расширение географии перемещения объектов культивирования и климатические изменения создают предпосылки для возникновения и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний [1]. Эти болезни представляют собой основное препятствие для устойчивого развития отрасли, нанося значительный экономический ущерб из-за гибели объектов аквакультуры, снижения темпов роста, ухудшения качества продукции, затрат на лечение и карантинные мероприятия, а также ограничений торговли.

Современная патология аквакультуры характеризуется широким спектром возбудителей, среди которых существенное влияние на продуктивность производства оказывают вирусные и паразитарные заболевания.

Вирусные болезни отличаются высокой контагиозностью, способностью вызывать массовую гибель и сложностью лечения, требуя преимущественно профилактических мер в виде вакцинации и строгой биобезопасности [2].

Паразитарные инвазии, вызываемые простейшими (ихтиофтириоз, кистиоз), гельминтами (цестоды, нематоды) и ракообразными (лернеоз, аргулез), широко распространены и наносят урон через механические повреждения тканей, нарушение физиологических функций, истощение и создание «ворот» для вторичных инфекций [3].

В настоящее время аквакультура сталкивается с серьезными вызовами, связанными с распространением инфекций, которые наносят значительный экономический ущерб и требуют поиска альтернатив традиционным антимикробным препаратам. Одним из

наиболее перспективных направлений является применение бактериоцинов – природных антимикробных пептидов, продуцируемых бактериями для подавления роста родственных штаммов. Бактериоцины обладают высокой специфичностью, низкой токсичностью для эукариотических клеток и способностью подавлять патогены, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. Их использование в аквакультуре может способствовать снижению заболеваемости гидробионтов, уменьшению зависимости от химиотерапевтических средств и повышению безопасности продукции [4].

Понимание этиологии, эпидемиологии и патогенеза этих ключевых заболеваний является фундаментальной основой для разработки эффективных стратегий диагностики, профилактики и контроля, направленных на обеспечение здоровья гидробионтов и долгосрочную устойчивость глобальной аквакультуры.

Цель работы – обобщить современные знания об основных вирусных и паразитарных болезнях, представляющих наибольшую угрозу для отрасли.

Материалы и методы. В ходе исследования был применен аналитический метод. Информационная база сформирована на основе анализа данных, представленных в открытых научных публикациях. Поиск литературных источников проводился в реферативных и информационных базах данных, включая eLibrary, Российскую государственную библиотеку, Google Scholar. В качестве поисковых запросов использовались следующие ключевые термины: «вирус», «viral», «вирусные заболевания», «viral diseases», «паразит», «parasite», «паразитарные заболевания», «parasitic diseases», «аквакультура», «aquaculture» – как в отдельности, так и в различных комбинациях. Всего в ходе исследования проанализировано свыше 100 литературных источников.

Паразитарные заболевания. Современная аквакультура играет важную роль в обеспечении мирового спроса на рыбную продукцию, однако её развитие сопровождается рядом ограничений и трудностей, среди которых особое место занимают паразитарные заболевания. Паразиты, включая простейших, гельминтов и ракообразных, могут вызывать массовые эпизоотии, приводящие к значительным экономическим потерям из-за снижения продуктивности, гибели рыбы и затрат на лечение. На рисунке 1 представлена схема распространения паразитов в аквакультуре.

Рис. 1. Факторы распространения паразитов в аквакультуре

Ботриоцефалия. Ботриоцефалез – паразитарное заболевание рыб, которое характеризуется паразитизмом в передней части кишечника рыбы. Ботриоцефалез рыб распространен в прудовых и садковых хозяйствах прудов-охладителей, а также в естественных водоемах. Ботриоцефалус был обнаружен у 26 видов рыб семейства карповых, лососевых (угольцов) и у некоторых хищных рыб (сома, судака).

Возбудителем заболевания является *Bothryocephalus acheilognathi* (*B. gowkongensis*) [5]. Развитие гельминтов происходит при участии промежуточных хозяев, которыми являются различные виды циклопов. Заражение происходит при поедании циклопами корацидий, которые после формируются в процеркоиды. Непосредственно заражение рыб уже происходит при поедании веслоногих рачков. Продолжительность жизни паразита в кишечнике рыбы составляет один год [6].

Заболевание поражает в первую очередь карпа, толстолобика, серебристого и золотистого карася, белого амура, а в особенности молодь данных видов наиболее подвержены инвазии. При высоком уровне инвазии возможна гибель молоди рыб. Передача инвазии происходит с фекалиями, содержащими яйца гельминтов, и переносится потоком воды, также возможна передача заболевания путем транспортировки. Двухлетние рыбы заражаются в весенне-летний период, степень их зараженности обычно низкая. Возрастающая зараженность рыб ботриоцефалией зависит от температурных условий, так как снижение температуры задерживает развитие инвазии.

Больные сеголетки карпа и белого амура плохо переносят зимовку, нередко погибая в зимовальных прудах. У зараженных рыб наблюдается угнетенное поведение, истощение, западание глаз, увеличение брюшной полости, а иногда из анального отверстия свисает туловище паразита, которое называют стробилой, происходит выделение продуктов обмена и как следствие понижение уровня гемоглобина на 30 %, увеличение количества лейкоцитов [7].

У маточного поголовья исследуют фекалии по методу Фюллеборна с целью выявления гельминтоносительства. Диагностически значимым методом считается вскрытие кишечника и обнаружение зрелых особей паразита. Метод Фюллеборна – это флотационный способ обнаружения гельминтов с помощью добавления раствора хлорида натрия. Метод позволяет выявить яйца даже при малом их количестве, поэтому он эффективнее, чем нативный мазок, однако выполнять его сложнее. Достоинство метода и в том, что он доступен и стоит дешево.

Проводят рыбоводно-мелиоративные мероприятия, дезинвазию ложа хлорной известью и дегельминтизацию с помощью антигельминтного препарата на основе никлозамида – фенасал. На хозяйства с подтвердившимся диагнозом накладывают ограничения, в виде запрета на вывоз больных и ввоз здоровых рыб.

Филометроидоз (*Philometroidosis*) – это гельминтозное заболевание, вызываемое *Philometroides lusiana* из семейства *Philometridae*. В период взрослой стадии паразиты локализуются в мышцах, в личиночной стадии – во внутренних органах.

Заболевание характеризуется истощением, анемией жабр, образуются бугорки и матовость [8]. Возбудитель заболевания наносит вред печени, почкам, плавательному пузырю и кровеносным сосудам. Разрушение стенки пузыря ведет к нарушению координации движений и гибели мальков. У рыб старшего возраста, при перемещении зрелых самок сопровождается разрушением кожных покровов, образованием язв [9], это дает возможность для вторичной инфекции, возбудителем которых могут стать бактерии и грибы, обитающие в воде.

В процессе жизнедеятельности гельминты выделяют токсины, оказывающие влияние на центральную нервную систему, и приводят к снижению уровня гемоглобина

и лейкоцитозу. Согласно наблюдениям Г. В. Василькова [10], указывается на изменение количественных и качественных показателей химического состава мышечной ткани: ее обводнение, снижение почти вдвое содержания жира и до 25 % – белка. Заболевание приводит к уменьшению концентрации гемоглобина, снижению количества эритроцитов и повышению содержания лейкоцитов.

После подтверждения диагноза хозяйство объявляют неблагополучным. Неблагополучные пруды на зиму спускают. Для производителей проводят обработку антигельминтным препаратом локсураном внутрь брюшной полости.

Кавиоз – инвазионное заболевание рыб, характеризующееся поражением пищеварительного тракта. На рыбах пресноводных водоемов паразитирует несколько видов цестод из отряда гвоздичников Caryophyllidea, однако, наиболее распространенным и патогенным из них является *Khawia sinensis* из семейства Lytocestidae, обитающий в кишечнике карпа, сазана и их гибридов, черного и белого амуров. Заболевание распространено во многих странах Юго-Восточной Азии, а в последние десятилетия захватывает Европейский континент. Этот вид паразита был завезен в европейскую часть России вместе с амурским сазаном из бассейна Амура. В новых экологических условиях он хорошо адаптировался и массово поражает рыб в прудовых хозяйствах.

K. sinensis – крупный ленточный гельминт белого цвета. Тело паразита нерасчлененное, лентовидное, длиной до 17,5 см и шириной до 5,5 мм. Головной конец веерообразно расширен, с фестонами по краю. Четко выраженной шейки нет. Тело слегка сужено в задней части. Половой комплекс один. Внутри на некотором расстоянии от головки находятся многочисленные семенники и желточники. В задней части тела имеется характерный H-образный яичник, передние его лопасти шире и длиннее задних [11]. Развитие гвоздичника происходит с участием промежуточного хозяина – малощетинкового червя трубочника *Tubifex tubifex*. Инвазированные рыбы с экскрементами выделяют яйца гельминта, в иле и при достаточной влажности яйца могут сохраняться до 3–4 месяцев. Затем в яйце зарождается корацидий, который поедает промежуточный хозяин – малощетинковый червь. Окончательный хозяин – рыба поедает червя с уже сформировавшимся внутри него процеркоидом [12].

Гельминт встречается повсеместно в зонах, специализирующихся на выращивании карповых рыб, и является возбудителем заболевания прудовой рыбы, преимущественно сеголетков, годовиков карпа и сазано-карповых гибридов. Старшие возрастные группы этих рыб являются паразитоносителями. В отдельных случаях паразита выявляют в кишечнике сеголетков и годовиков белого и черного амуров. В первой половине лета мальки карпа начинают переходить на питание бентосными организмами, что приводит к заражению кавиозом при потреблении инфицированных олигохет, сохранившихся в водоемах с предыдущего года. Эпизоотические вспышки регистрируются в августе, а к осени наблюдается снижение заболеваемости. Однако, рыбы, заразившиеся осенью, остаются переносчиками заболевания в течение всего зимнего и весеннего периодов, а также возможными источниками будущих вспышек [13].

Клинические признаки заболевания включают вялость, снижение подвижности, преимущественное пребывание рыбы на мелководье, а также умеренное вздутие брюшка. Рыбы имеют пониженную упитанность или истощение, задержка роста и нарушение развития. При интенсивном поражении наступает гибель рыб, в наибольшей степени, сеголеток карпа. Среди двухлеток и рыб старших возрастных групп гибель от кавиоза наблюдается редко.

Распространению заболевания способствует заилению прудов, при котором увеличивается число олигохет – промежуточных хозяев гвоздичника. Для предупреждения

кавиоза необходимо проводить мелиоративные мероприятия по ограничению численности трубочников. Эффективным средством является тщательное осушение и промораживание ложа прудов. Для уничтожения яиц гельминта следует систематически дезинфицировать пруды. В летний период рекомендуется как можно более раннее подкармливание сеголетков карпа искусственными кормами. При этом усиливается перистальтика кишечника, и рыбы быстрее освобождаются от гельминтов. Для лечения больных рыб применяют фенасал в составе гранулированного лечебного корма циприноцестина [13].

Лигулез. *Ligula intestinalis* (Linnaeus, 1758) Gmelin, 1790 – цестода из семейства Diphyllbothriidae Lühe, 1910, встречающаяся в пресноводных экосистемах по всему миру. Жизненный цикл состоит из трех хозяев, в котором планктонный веслоногий рачок является первым промежуточным хозяином, на этой стадии паразит находится на стадии процеркоида, рыба — вторым промежуточным хозяином, в котором цестода развивается до стадии плероцеркоида, а рыбаодная птица — окончательным хозяином. Плероцеркоиды – крупные ремневидные гельминты белого или слегка желтоватого цвета, достигающие 5–120 см длины и 0,5–1,7 см ширины. Наиболее чаще заражаются рыбы из семейства карповых [14].

В полости тела рыбы, плероцеркоиды растут и достигают крупных размеров, это приводит к сдавливанию внутренних органов, нарушая их функции. А уже вследствие постоянного давления печень, селезенка, половые железы и другие органы атрофируются [15]. Зараженная рыба перестает питаться, отстает в развитии, сильно истощается. Происходит атрофия половых желез, и рыба становится бесплодной. Инфицированная рыба плавает у поверхности воды, что делает ее лёгкой добычей для ихтиофагов. Нередко у поражённых рыб происходит разрыв брюшной стенки и плероцеркоиды выходят в воду, где остаются жизнеспособными до 10 дней и могут быть съедены птицами [16].

Для борьбы с лигулезом проводят комплекс мероприятий, основанный на особенностях биологии паразита и эпизоотологических закономерностях заболевания. Методы направлены на исключение промежуточного и окончательного хозяев паразитов. В таких хозяйствах отпугивают рыбаодных птиц, не допускается их гнездование, а для уничтожения промежуточных хозяев, содержат в зимнее время без воды. Все увлажненные места дезинфицируют хлорной или негашеной известью.

Дактилогироз – острое паразитарное заболевание рыб, вызываемое моногенетическими сосальщиками из рода *Dactylogyrus*, поражающие жаберные лепестки рыб.

У карпа возбудителем является *Dactylogyrus vastator*, *Dactylogyrus extensus* и др., у белых амуров – *Dactylogyrus lamellatus*, *Dactylogyrus stenopharyngodonis*, у толстолобиков – *Dactylogyrus nobilis*, *Dactylogyrus Aristichthus*, *Dactylogyrus hypophthalmichthys* [17].

Dactylogyrus vastator имеет плоское удлинённое тело, длина 0,5–1,2 мм, ширина 0,15–0,35 мм. На переднем конце тела выступают 4 головные лопасти с отверстиями, из которых выделяется липкий секрет. На нижней стороне головного конца расположены 4 светопреломляющих тельца, состоящих из скопления чёрного пигмента. На заднем конце тела находится фиксаторный диск с большими крючьями и 14 маленькими краевыми крючками. Ротовое отверстие открывается позади светопреломляющих чёрных телец, ведёт в большую глотку, переходящую в короткий пищевод. От пищевода берут начало 2 ствола кишечника, соединяющиеся в задней части тела. Половая система состоит из одного семенника, одного яичника и желточников. Оплодотворённое яйцо овальной формы, покрыто тонкой скорлупой и снабжено коротким стебельком [18].

В яйце развивается личинка, свободно плавающая в воде. Она напоминает материнский организм, на поверхности есть венчик ресничек и прикрепительный аппарат. Прикрепившись к жабрам хозяина, личинка постепенно теряет реснички и приобретает форму молодой трематоды. Продолжительность формирования личинки внутри яйца зависит от температуры окружающей среды, 22–25 °С – оптимальная.

Дактилогирозы распространены во всех зонах разведения карповых, особенно в южных регионах [16]. К дактилогирозу восприимчивы прудовые карпы всех возрастов, но чаще болеет молодь. Среди диких рыб дактилогироз часто встречается у карасей.

Источник инвазии – больные карпы и караси. Личинки дактилогирозов могут быть перенесены из одного водоёма в другой. Сеголетки и годовики сильно поражаются дактилогирозами в зимовалах при густой посадке и оставлении в них весной до апреля – мая. Эпизоотии дактилогироза наблюдаются в хозяйствах с недостаточно проточной водой, сильно загрязнённых прудах, при прогревании в них воды до 22–25 °С.

Причинами заболевания является высокая температура воды, недостаток пищи, увеличенная плотность посадки, а также выращивание молоди рыб с более старшими особями [19]. Паразиты прикрепляются к жаберным лепесткам и питаются их соками и клетками. На жаберных лепестках появляются кровоподтёки, серые пятна, некротические участки. При сильном поражении рыб жаберный аппарат утрачивает функции газообмена, и рыба погибает от удушья.

В таблице 1 представлены основные заболевания паразитарной природы в современной аквакультуре.

Таблица 1

Основные паразитарные заболевания в современной аквакультуре

Наименование заболевания	Возбудитель	Клинические признаки	Профилактика и лечение	Источник информации
Ботриоцефалез	цестоды из семейства <i>Bothryocephalidae</i> , <i>Bothryocephalus acheilognathi</i> (<i>B. gowkongensis</i>)	выраженное снижение массы тела рыб; заостренная спинка; запавшие глаза; сравнительно большое брюшко; угнетенность; вялость; стремление держаться ближе к поверхности воды; членики паразита, свисающие из анального отверстия; истонченные стенки кишечника; вздутые или деформированные петли кишечника	контроль ввоза и вывоза рыбы; запрет на вывоз больных особей из зараженных хозяйств; запрет на ввоз здоровой рыбы в неблагополучные водоемы; осушение и обработка прудов (хлорная известь – 5 ц/га, негашеная известь – 25 ц/га)	[5]
Филометроидоз (Philometroidosis)	живородящие нематоды из семейства <i>Philometridae</i> , <i>Philometroides lusiana</i>	гиперемия (покраснение) в местах локализации паразитов; очаги воспаления; отёк тканей; деформация	антигельминтики или готовый корм с одним из препаратов данной группы. В литературных источниках есть	[8]

		чешуек; мозаичный рисунок на чешуе; в чешуйчатых кармашках – самки нематод (красно-бурого цвета, свёрнутые в спираль, длиной до 16 см)	информация об эффективности множества препаратов, из которых только два («Филомед» и «Филаэром») входят в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения	
Кавиоз	цестоды из семейства <i>Lytocestidae</i> , <i>Khawia sinensis</i>	вялость; сниженная активность; отказ от корма или слабый аппетит; плавание у поверхности воды; возможны признаки гипоксии (заглатывание воздуха)	применение гранулированных лечебных кормов; организация летования водоемов, биологическая мелиорация; регулярный паразитологический контроль; соблюдение рыбоводно-мелиоративных мероприятий	[11]
Лигулез	ремнецы из семейства <i>Ligulidae</i> , <i>Ligula intestinalis</i>	выраженное вздутие брюшной полости; нарушение плавучести; в критическом состоянии: разрыв брюшной стенки, выход паразитов в воду, быстрая гибель пораженных особей; патологические изменения: механическое давление гельминтов на внутренние органы, смещение внутренних органов, нарушение работы плавательного пузыря, острое воспаление брюшины	полный спуск воды из водоема; тщательный вылов всей рыбы; осушение дна пруда; дезинфекция увлажненных участков (норма расхода: 30 ц негашёной извести на 1 га); особое внимание прибрежной зоне; регулярный сбор и утилизация выброшенной на берег больной рыбы, заражённой растительности; запрет на скормливание поражённой рыбы птицам	[14]
Дактилогироз	моногенеи из рода <i>Dactylogyrus</i>	истощение; глотание воздуха на поверхности воды; жабры бледные, мозаичные; рыбы отстают в росте	лечебные ванны; раздельное содержание прудовых и диких рыб, в частности карасей; летование прудов и обработка ложа известью	[17]

Вирусные заболевания – представляют собой одну из ключевых биологических и экономических проблем в современной аквакультуре. Интенсивное развитие отрасли, сопровождающееся увеличением плотности посадки гидробионтов, расширением международной торговли и ростом стрессовых факторов среды, способствует как возникновению, так и быстрому распространению вирусных заболеваний. Наиболее значимыми с точки зрения эпизоотологии и последствий для производства являются возбудители вирусов, способные вызывать острые эпидемии с высокой летальностью, длительным носительством и широким спектром восприимчивых видов [20].

Необходимость изучения вирусных болезней в аквакультуре обусловлена не только их влиянием на продуктивность и выживаемость культивируемых организмов, но и необходимостью совершенствования методов диагностики, профилактики и управления биологическими рисками.

Оспа карпов. Оспа карпов (Carp pox) – вирусное заболевание карповых рыб, вызываемое ДНК-содержащим герпесвирусом *Cyprinid herpesvirus 1* (CyHV-1). Патология проявляется образованием плотных папиллом на коже, чаще всего у карпа, сазана и их гибридов, преимущественно у особей старше двух лет.

Заболевание зарегистрировано в прудовых хозяйствах Европы (в частности, в Германии, Чехии и России), а также в Японии и Северной Америке. Преимущественно наблюдаются спорадические вспышки, которые не приводят к массовой гибели рыбы. Тем не менее, описаны эпизоды вспышек поражения оспой у молоди карпов, сопровождавшиеся высокой смертностью [21]. В результате гистологических исследований обнаружены изменения в печени, почках и кишечнике. Наблюдается появление вакуолей разного размера в цитоплазме, которые наполнены цитоплазматической жидкостью, а также некроз паренхимы, гепатит и гломерулонефрит (заболевания почек).

Возбудитель впервые описан немецким исследователем Г. Шубертом методом электронной микроскопии. Вирус локализуется в клетках эпидермиса: капсид размером около 113 нм – в ядрах, вирионы размером до 190 нм – в цитоплазме [21]. Успешное культивирование вируса на клеточных линиях при температуре 15–20 °С впервые проведено в Японии в 1980-х годах.

Развитию болезни способствует ухудшение санитарного состояния водоемов, недостаток кальция, а также близкородственное скрещивание. Папилломы представляют собой доброкачественные кожные опухоли, формирующиеся из гиперплазированного эпителия. При прогрессировании новообразования могут сливаться в крупные конгломераты, поражая тело, плавники и жабры. Наглядно оспа карпа представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Наросты на коже карпа при оспе [22]

Заболевание хроническое, но при обширных поражениях у рыб наблюдаются истощение, замедление роста, размягчение костей и скелетные деформации. Внутренние органы, как правило, не изменены, хотя у мальков возможна генерализация инфекции с гистопатологией печени, почек и кишечника.

Профилактика включает санитарные меры, летование прудов, известкование водоемов, добавление мела, витаминов и белково-витаминных добавок в рацион. Селекционные программы направлены на предотвращение инбридинга. Тяжело поражённую рыбу утилизируют или скармливают животным после термообработки; условно здоровую допускают к реализации [23].

Герпесвирусная инфекция осетровых рыб. Герпесвирусная инфекция осетровых рыб (ГВИОС) – это системное вирусное заболевание, зафиксированное в США и Канаде.

Вирус осетровых инвазий был обнаружен у молоди и более крупных особей (примерно до 50 см). Исследования помогли прояснить, насколько опасен вирус осетровых для развития интенсивного разведения этих рыб. Разные размеры осетровых, заражённых вирусом, указывают на возможную вертикальную передачу вируса и на то, что взрослые особи являются носителями вируса осетровых [24, 25]. Интенсивные условия разведения (например, высокая плотность посадки) являются предрасполагающими факторами для развития заболеваний [26].

На сегодняшний день у американских осетров выявлено десять вирусов, наибольшую угрозу среди которых представляют аденовирусы, иридовирусы и два герпесвируса. Впервые болезнь была зафиксирована в 1990-х годах у белого (*Acipenser transmontanus*) и тупорылого осетра (*Acipenser brevirostrum*) в США и Канаде [27, 28]. В России первая вспышка заболевания была зарегистрирована в 2006 году на молоди сибирского осетра (*Acipenser baerii*) с массовой гибелью [29]. Диагностика осетровых герпесвирусных инфекций проводится в основном с помощью методов электронной и световой микроскопии, позволяющих визуализировать структуру вириона и патологию тканей хозяина [30, 31].

Возбудителем является герпесвирус, полученный от сибирского осетра, известен как *Siberian sturgeon herpesvirus* (SbSHV) и признан генетически близким к североамериканским штаммам. С помощью электронной микроскопии было выявлено, что наибольшее содержание вируса в коже, слизи, печени и почках. Вирус способен оставаться активным при 4 °С и сохраняться до 7 месяцев, при 45 °С в течение 15 мин вирус утрачивает патогенные свойства и погибает в прудовой воде при 15 °С через 5–10 суток [29]. Гибриды сибирского и русского осетров, стерлядь и их гибриды с бестером проявляют меньшую восприимчивость, с показателями заболеваемости и летальности 25–40 % [32]. Перенесшие болезнь особи могут сохранять вирус и оставаться переносчиками заболевания до двух месяцев и представлять опасность.

У инфицированных особей наблюдается образование язв, микроэрозий и очаги некроза, данные нарушения кожного барьера способствуют распространению вируса в организме. Через несколько дней появляются выраженные сосудистые расстройства: точечные кровоизлияния, гиперемия кожи, полупрозрачные узелки (бляшки) на боках и спине. На плавниках – бледные участки, налёт слизи, деструкция тканей. Представлена на рисунке 3.

В настоящее время специальные меры борьбы и профилактики герпесвирусной инфекции осетровых (ГВИОС) не разработаны. Поэтому применяют стандартизированные мероприятия, а именно вводят карантинные меры. Ограничивают перевозки молоди с целью разведения. Используют лекарственные препараты для лечебно-профилактической обработки рыб для снижения риска осложнений [23].

Рис. 3. Множественные кровоизлияния у осетра при герпесвирусной инфекции [33]

Монодон-бакуловиральная инфекция креветок. Монодон-бакуловиральная инфекция креветок – это болезнь, впервые обнаруженная у тигровых креветок на Тайване, позднее в других частях земного шара, где культивируют различные виды креветок.

Распространение вирусов среди ракообразных зачастую происходит через транспортировку инфицированного исходного материала, что делает карантинные меры важнейшим фактором безопасности и методом профилактики. Впервые заболевание было зарегистрировано в 1977 году у тигровой креветки (*Penaeus monodon*) на Тайване. Заболевания, поражающие личиночные стадии креветок, характеризуются особенно высоким патогенезом: например, на Тайване в ряде хозяйств зарегистрирована смертность, достигающая 90 %, что привело к резкому сокращению производства тигровых креветок за счёт массовой гибели молоди.

Возбудитель – ДНК-содержащий бакуловирус *Penaeus monodon Baculovirus*, обладающий высокой вирулентностью в отношении личиночных и постличиночных стадий креветок. Он преимущественно поражает эпителий пищеварительной железы и средней кишки, что приводит к резкому нарушению обмена веществ, пищеварения и, как следствие, – быстрой гибели молоди. Одной из ключевых проблем в борьбе с MBV является вирусоносительство у взрослых производителей, которые клинически здоровы, но передают вирус следующему поколению через репродуктивные продукты. Это делает невозможным полную эрадикацию инфекции без жёстких мер биоконтроля.

Синдром белых пятен, наблюдаемый у ракообразных, представляет собой комплекс заболеваний, вызываемых группами очень сходных бакуловирусов. У культивируемых креветок смертность обычно достигает 100 % в течение 3–10 дней с момента появления первых признаков [34]. Клинические признаки представлены на рисунке 4.

Папилломатоз атлантического лосося. Папилломатоз атлантического лосося (*Papillomatosis salmonis*) – опухолевое заболевание, проявляющаяся в период выращивания семги.

Болезнь, характеризуется появлением папиллом на поверхности тела, сопровождается гибелью молоди рыб и наносит ощутимый ущерб воспроизводству атлантического лосося. Она встречается в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании и др.

Этот герпесвирус (*Salmonid herpesvirus 4*, SalHV4) обнаруживается с помощью электронной микроскопии в ядрах и цитоплазме эпителиальных клеток папиллом, а также в межклеточном пространстве [35]. Вирус диаметром 110 нм заключен во внешнюю оболочку, за счет чего общий диаметр вирионов составляет 200–250 нм [36].

Рис. 4. Синдром белых пятен у креветок, вызванный монодон-бакуловирусной инфекцией [34]

В России случаи массового проявления болезни регистрируются на рыбноводных предприятиях, начиная с июля, с наибольшей выраженностью в сентябре. Наибольшую восприимчивость демонстрируют двух- и трёхлетние особи в фазе смолтификации. В этих возрастных группах уровень заболеваемости может достигать 90 %, а смертность – до 50 %. Заболевание обычно проявляется на фоне повышенного загрязнения водоемов солями тяжелых металлов и другими токсикантами [36]. Некоторые авторы в своих трудах связывают возникновение папилломатоза с нарушением гормональной перестройки молоди семги при ее длительной передержке в пресной воде [35].

Болезнь, характеризуется наличием опухолей серо-белого цвета, плотной консистенции и диаметром до 10 мм. Поверхность новообразований – шероховатая, с точечными кровоизлияниями. Они локализуются на спине, боках, голове и плавниках рыбы. Клинические признаки представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Папилломатоз у молоди атлантического лосося, пойманной при температуре 10 °С [37]

Осенью наблюдается естественное отторжение наростов с образованием язв, которые часто инфицируются грибами (в частности, сапролегнией) и бактериями, вызывая некроз и распад тканей, вплоть до разрушения хвостового стебля.

Рыбу с выраженными поражениями допускается использовать в термически обработанном виде для кормления животных. Дополнительно целесообразно проводить химический контроль продукции на наличие тяжёлых металлов и токсикантов. Вводят ограничение транспортировки рыбы. Необходимы строгое соблюдение сроков содержания молоди, обработка водоемов, оборудования.

Вирусная геморрагическая септицемия. Вирусная геморрагическая септицемия (ВГС) – это опасное вирусное заболевание рыб, которое относится к числу трансмиссивных болезней, вызывающих массовую гибель как в промысловых, так и в декоративных популяциях рыб. Оно поражает более 50 видов пресноводных [38].

ВГС поражает выращиваемую на фермах радужную форель и некоторые другие пресноводные виды в Европе и Японии. Вирус ВГС также был выделен из множества диких морских рыб в Северной Атлантике, Балтийском море и североамериканской части Тихого и Атлантического океанов. Этот вирус также был зарегистрирован в Корею.

Возбудителем ВГС является рабдовирус пулевидной формы (VHSV) рода *Novirhabdovirus*, семейства *Rhabdoviridae*. Вирус чувствителен к эфиру и хлороформу, способен полностью инактивироваться при температуре 45 °С, а также его могут инактивировать ультрафиолетовые лучи. Геном вируса представляет собой одноцепочечную молекулу РНК, состоящей из 11 000 нуклеотидов. Вирус обладает оболочкой, содержащей мембранный гликопротеин, который является нейтрализующим поверхностным антигеном.

Эксперименты с заражением путем погружения привели к 100 % смертности у тихоокеанской сельди при инфицировании её вирусом [39]. Заболевание развивается в прохладной или холодной воде, при этом массовая гибель отмечается при температуре около 9–12 °С. Наиболее восприимчивы к вирусу маленькие мальки радужной форели – у них уровень смертности может достигать почти 100 %, но болезнь может поражать радужную форель всех размеров и их смертность варьирует от 5 до 90 %.

Все рыбы, пораженные вирусом, имеют сходные клинические признаки: у рыб отмечается потемнение кожи, пучеглазие, кровоизлияния в глазах, основании плавников и анемия жабр. Также признаком является многочисленные кровоизлияния в скелетных мышцах. Из дополнительных признаков неравномерный окрас и бледность почек и печени. Клинические признаки представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Клинические признаки вирусной геморрагической септицемии. Петехиальные кровоизлияния по бокам тела у сельди (А). Экзофтальм, наблюдаемый у желтого окуня (Б) [40]

Для борьбы со вспышками вируса необходимо введение карантина. Современные методы борьбы включают программы эпиднадзора за здоровьем рыб и такие меры, как ликвидация и хранение под паром. Эти процедуры позволили ликвидировать вирусную геморрагическую септицемию в некоторых частях Европы. VHSV чувствителен ко многим распространённым дезинфицирующим средствам, включая формалин, йодофорные дезинфицирующие средства, гидроксид натрия и гипохлорит натрия. VHSV очень чувствителен к ультрафиолетовому излучению (длина волны 280–200 нм), которое можно использовать для обработки приточной воды в инкубаторах или для обработки воды в системах рециркуляции. Кроме того, этот вирус инактивируется при высушивании и pH 2,5 или 12,2.

Рекомендации по лабораторной диагностике заболеваний. На начальном этапе важную роль играют наблюдение за характерными клиническими признаками и учет эпизоотической обстановки. На основании этих данных может быть поставлен предварительный диагноз.

Для окончательного подтверждения заболевания применяются различные методы лабораторной диагностики, а именно электронная микроскопия, позволяющая визуализировать морфологию вирусных частиц в клетках поражённых тканей; гистологическое исследование, используемое для выявления характерных изменений в структуре тканей, включая гиперплазию, некроз и воспалительные реакции; выделение вируса на чувствительных клеточных линиях (например, SSO-2 для диагностики герпесвирусов осетров); биопробы на восприимчивых видах рыб, применяемые при отсутствии доступных методов культивирования или для оценки патогенности; молекулярно-биологические методы: полимеразная цепная реакция (ПЦР), в том числе с использованием кросс-реактивных праймеров (например, для выявления SaIHV-4), и иммуноферментный анализ (ИФА) – наиболее точные и специфичные инструменты для экспресс-диагностики вирусных инфекций.

Основные вирусные заболевания представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные вирусные заболевания в современной аквакультуре

Наименование заболевания	Возбудитель	Клинические признаки	Профилактика и лечение	Источник информации
Оспа (папилломатоз, эпителиома) карпа (<i>Carpox</i>)	<i>Cyprinid herpesvirus</i> (род <i>Cyprinivirus</i> , семейство <i>Alloherpesviridae</i>)	Образование папиллом, опухолевых наростов, которые четко ограничены, имеют плотную парафиноподобную консистенцию. Наросты разрастаются и занимают большие участки тела, а именно на плавниках и жабрах.	Проведение санитарных мероприятий, в особенности рекомендуется летование прудов. Известкование водоемов, добавление в рацион мела и витаминов.	[21–23]
Герпесвирусная инфекция осетровых рыб (ГВИОС)	<i>Acipenserid herpesvirus 2</i> (род <i>Ictavirus</i> , семейство <i>Alloherpesviridae</i>), <i>Siberian sturgeon herpesvirus</i>	Образуются язвы, микроэрозия и некроз. Впоследствии, появляются точечные кровоизлияния, гиперемия кожи, полупрозрачные узелки (бляшки) на боках и спине. На плавниках – бледные участки, налёт слизи, деструкция тканей.	Использование лекарственных препаратов для лечебной профилактики, проведение общих санитарных мероприятий.	[23, 29, 33]

Монодон- бакуловирус- ная инфекция креветок (MBV)	<i>Baculovirus</i> (семейство Baculoviridae)	Снижение аппетита, потеря подвижности, появление белых пятен, представляющих собой отложения солей кальция.	Основной мерой биозащиты остаются строгие карантинные мероприятия, направленные на предотвращение заноса вируса в здоровые аквакультурные хозяйства.	[34]
Папилломатоз атлантического лосося (<i>Papillomatosis salmonis</i>)	<i>Salmonid herpesvirus 4</i> (род <i>Salmovirus</i> , семейство Alloherpesviridae)	Появление новообразований серо- белого цвета с точечными кровоизлияниями, а в осенний период наросты отторгаются и образуются язвы.	Ограничивается транспортировка рыб, строгое соблюдение сроков содержания молоди в пресной воде, санитарная обработка водоёмов и оборудования.	[35–37]
Вирусная геморраги- ческая септицемия	Рабдовирус (VHSV) (род <i>Novirhabdovirus</i> , семейство Rhabdoviridae)	Образуются множественные кровоизлияния в скелетной мускулатуре. Наблюдается потемнение кожи, развивается экзофтальм (выпученность глаз), появляются кровоизлияния в области глаз, у основания плавников, а также отмечается анемия жабр.	Введение карантина, ликвидация и хранение под паром. Применение дезинфицирующих средств, ультрафиолетового излучения	[38–40]

Заключение. Современная аквакультура сталкивается с серьёзными проблемами, среди которых заболевания гидробионтов занимают ведущее место. Паразитарные и вирусные болезни рыб и ракообразных не только наносят вред водным экосистемам, но и приносят значительный экономический ущерб предприятиям, занимающимся рыбным хозяйством. Массовая гибель молоди, ухудшение товарного вида формируют необходимость комплексного подхода к профилактике и лечению распространенных заболеваний.

Паразитарные заболевания демонстрируют высокую интенсивность инвазий при нарушении санитарно-эпидемиологического режима, а их патогены характеризуются сложными циклами развития с участием промежуточных хозяев, что осложняет контроль за эпизоотическим процессом. Не менее опасны вирусные инфекции, проявляющиеся в виде острых эпизоотий с высокой летальностью и отсутствием специфической терапии.

Бактериоцины представляют собой многообещающую альтернативу традиционным антимикробным препаратам в аквакультуре, обладая высокой эффективностью против патогенных бактерий при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и здоровье гидробионтов. Их способность подавлять устойчивые к антибиотикам штаммы, а также совместимость с пробиотиками и другими биологическими методами защиты открывают новые перспективы для устойчивого развития аквакультуры. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию производства, расширение спектра действия бактериоцинов и разработку практических схем их применения. Внедрение этих соединений в систему профилактики и лечения заболеваний позволит снизить экономические потери, повысить безопасность продукции и минимизировать

риски формирования антибиотикорезистентности, что соответствует принципам ответственного рыбоводства [4].

Решение этих проблем требует внедрения системного подхода, который включает строгий эпизоотический мониторинг, постоянную диагностику, применение антибиотиков с учетом устойчивости штаммов, карантин, контроля качества воды и кормов, а также обработку водоемов.

Работа проведена в рамках выполнения проекта «Разработка персонифицированных кормов нового поколения с растительными и пробиотическими добавками для повышения выживаемости и улучшения здоровья рыб» (FZNE-2023-0003)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Idowu T. A., Adedeji H. A., Sogbesan O. A. Fish disease and health management in aquaculture production // International Journal Environmental & Agricultural Science. – 2017. – Vol. 1, No 1. – P. 002.
2. Mansfield K., King N. Viral diseases // Nonhuman primates in biomedical research. – Academic Press, 1998. – P. 1-57.
3. Despommier D. D., Gwadz R. W., Hotez P. J. Parasitic diseases. – Springer Science & Business Media, 2012. – P. 283
4. Pereira W. A., Mendonca C.M., Urquiza A.V. Use of probiotic bacteria and bacteriocins as an alternative to antibiotics in aquaculture // Microorganisms. – 2022. – Vol. 10, No 9. – P. 1705.
5. Cooper A. R. A morphological study of bothriocephalid cestodes from fishes // The Journal of Parasitology. – 1917. – Vol. 4, No 1. – P. 33-39.
6. Robert F., Boy V., Gabrion C. Biology of parasite populations: population dynamics of bothriocephalids (Cestoda: Pseudophyllidea) in teleostean fish // Journal of Fish Biology. – 1990. – Vol. 37, No 2. – P. 327-342.
7. Scholz T., Di Cave D. Bothriocephalus acheilognathi (cestoda: pseudophyllidea) parasite of freshwater fish in Italy // Parasitologia. – 1992. – Vol. 34. – P. 155-158.
8. Хорошельцева В. Н., Стрижакова Т.В., Мосеян Г.В. Филометроидоз объектов аквакультуры: биология возбудителя, патогенез, способы лечения (обзор литературы) // Рыбное хозяйство. – 2025. – № 2. – С. 66-71
9. Vismanis K.O. On the morphology of Philometrus vismanis, 1966 (Nematoda, Dracunculidae) // Zoological Journal. – 1967. – Vol. 46, Issue 5. – P. 759-762
10. Васильков Г. В. Патогенез и симптомы филометроидоза карпов // Бюллетень ВИЭВ. – 1975. – Вып. 25. – С. 45-46
11. Oros M., Hanzelova V., Scholz T. Tapeworm *Khawia sinensis*: review of the introduction and subsequent decline of a pathogen of carp, *Cyprinus carpio* // Veterinary parasitology. – 2009. – Vol. 164, No 2-4. – P. 217-222.
12. Feng Y., Feng H.L., Fang Y.H. Characterization of the complete mitochondrial genome of *Khawia sinensis* belongs among platyhelminths, cestodes // Experimental Parasitology. – 2017. – Vol. 177. – P. 35-39.
13. Scholz T. Early development of *Khawia sinensis* Hsü, 1935 (Cestoda: Caryophyllidea), a carp parasite // Folia Parasitol. – 1991. – Vol. 38. – P. 133-142.
14. Gutiérrez J. S., Hoole D. *Ligula intestinalis* // Trends in Parasitology. – 2022. – Vol. 38, No 4. – P. 344-345
15. Bouzid W., Stefka J., Hupsa V. Geography and host specificity: two forces behind the genetic structure of the freshwater fish parasite *Ligula intestinalis* (Cestoda: Diphyllbothriidae) // International Journal for Parasitology. – 2008. – Vol. 38, No 12. – P. 1465-1479.
16. Хорошельцева, В. Н. Фауна и экология паразитов рыб в хозяйствах аквакультуры Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна: специальность 1.5.15: диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Хорошельцева Виктория Николаевна, 2022. – 174 с. – EDN: DROHWG.
17. Gibson D. I., Timofeeva T. A., Gerasev P. I. A catalogue of the nominal species of the monogenean genus *Dactylogyrus* Diesing, 1850 and their host genera // Systematic Parasitology. – 1996. – Vol. 35. – P. 3-48.
18. Vinobaba P. Some aspects of the biology of *Dactylogyrus vastator* Nybelin, 1924 (Monogenea) a gill parasite of *Cyprinus carpio* L. – 1994. – P. 1-46
19. Zhang X.P., Shang B.D., Wang G.T. The effects of temperature on egg laying, egg hatching and larval development of *Dactylogyrus vastator* //水生生物学报. – 2015. – Vol. 39, No 6 – P. 1177-1183.

20. Murray A. G. Epidemiology of the spread of viral diseases under aquaculture // Current opinion in Virology. – 2013. – Vol 3, No 1. – P. 74-78.
21. Sano T., Fukuda H., Furukawa M. Herpesvirus cyprini: biological and oncogenic properties // Fish Pathology. – 1985. – Vol. 20, No 2/3. – P. 381–388.
22. Sellyei B., Baska F., Varga A. Molecular detection of a novel cyprinid herpesvirus in roach (*Rutilus rutilus*) and asp (*Leuciscus aspius*) showing typical signs of carp pox disease // Archives of Virology. – 2020. – Vol. 165. – P. 1569-1576.
23. Грищенко Л.И., Елеев Э.Л. Герпесвирусные болезни рыб: распространение, течение, диагностика и профилактика // Российский ветеринарный журнал. – 2018. – № 1. – P. 22-28.
24. Drennan J.D., LaPatra S.E., Siple J.T. Transmission of white sturgeon iridovirus in Kootenai River white sturgeon *Acipenser transmontanus* // Diseases of aquatic organisms. – 2006. –Vol. 70. – P. 37-45.
25. LaPatra S.E., Groff J.M., Patterson T.L. Preliminary evidence of sturgeon density and other stressors on manifestation of white sturgeon iridovirus disease // Journal of Applied Aquaculture. – 1996. – Vol. 6, No 3. – P. 51-58.
26. Georgiadis M.P., Hedrick R.P., Carpenter T.E. Factors influencing transmission, onset and severity of outbreaks due to white sturgeon iridovirus in a commercial hatchery // Aquaculture. – 2001. – Vol. 194. – No 1-2. – P. 21-35.
27. Hedrick R.P., McDowell T.S., Groff J.M. Isolation of an epitheliotropic herpesvirus from white sturgeon *Acipenser transmontanus* // Dis. aquatic organisms. – 1991. – Vol. 11. – P. 49-51.
28. La Parta, S.E., Groff J.M., Kelth I. Case report: concurrent herpesviral and presumptive iridoviral infection associated with diseases in cultured shortnose sturgeon, *Acipenser brevirostrum* (L.), from the Atlantic coast of Canada // J. Fish Diseases. – 2014. – Vol. 37. – P. 141–147.
29. Щелкунов А. И., Щелкунов И. С. Герпесвирусная болезнь сибирского осетра // Ветеринария. – 2010. – № 1. – С. 18-21.
30. Watson L.R., Yun S.C., Groff J.M. Characteristics and pathogenicity of a novel herpesvirus isolated from adult and subadult white sturgeon *Acipenser transmontanus* // Diseases of Aquatic Organisms. – 1995. – Vol. 22, No 3. – P. 199-210.
31. Johnston A.E., Shavaliar M.A., Scribner K.T. First isolation of a herpesvirus (Family Alloherpesviridae) from Great Lakes Lake Sturgeon sturgeon (*Acipenser fulvescens*) // Animals. – 2022. – Vol. 12, No 23. – P. 3230.
32. Елеев Э. Л., Грищенко Л. И., Заботкина Е. А. Герпесвирусная инфекция осетровых рыб: патоморфология, патогенез и диагностика болезни // Труды ВНИРО. – 2016. – Т. 162. – С. 116-128.
33. Stachnik M. et al. Emerging viral pathogens in sturgeon aquaculture in Poland: Focus on Herpesviruses and Mimivirus detection // Viruses. – 2021. – Vol. 13, No 8. – P. 1496.
34. Нестерчук С.Л., Остапенко В.А., Новиков М.В. Технологические основы и эколого-паразитарные проблемы аквакультуры: учебное пособие. – М.: Изд-во «Сельскохозяйственные технологии», 2022. – С. 96-97.
35. Shelkunow I.S., Karaseva T.A. Atlantic salmon papillomatosis Visualisation of herpesvirus likeparticles in singrowthof affected fish // Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. – 1992. – Vol. 12, No 1. – P. 28–31.
36. Рудиков Н.И., Грищенко Л.И., Пичугина Т.Д. Эпидермальная папиллома (эпителиома) семги: эпизоотология, патоморфология, вопросы этиологии и профилактики // Сб. научн. трудов «Паразиты и болезни рыб». – М.: ВНИРО, 2000. – С. 113–121.
37. Dospoly A., Karaseva T.A., Waltzek T.B. et al. Atlantic salmon papillomatosis in Russia and molecular characterization of the associated herpesvirus // Diseases of aquatic organisms. – 2013. – Vol. 107, No 2. – P. 121-127.
38. Walker P. J., Blasdel K.R., Calisher C.H. et al. ICTV virus taxonomy profile: Rhabdoviridae // Journal of General Virology. – 2018. – Vol. 99, No 4. – P. 447-448.
39. Skall H. F., Olesen N. J., Møllergaard S. Viral haemorrhagic septicaemia virus in marine fish and its implications for fish farming—a review // Journal of fish diseases. – 2005. – Vol. 28, No 9. – P. 509-529.
40. Faisal M., Shavaliar M., Kim R.K. et al. Spread of the emerging viral hemorrhagic septicemia virus strain, genotype IVb, in Michigan, USA // Viruses. – 2012. – Vol 4, No 5. – P. 734-760.

Поступила в редакцию 30.07.2025 г.

OVERVIEW OF THE MAIN PARASITIC AND VIRAL DISEASES IN AQUACULTURE

D. S. Sarkisyan, E. E. Cholutaeva, V. N. Shevchenko, D. V. Starostin, I. O. Martyniuk

Aquaculture, being a critically important food source, faces significant development constraints due to diseases of various etiologies that cause significant economic damage. This article provides a comprehensive overview of the main groups of diseases that threaten modern aquaculture: viral and parasitic. Viral and parasitic diseases are one of the key threats to the development of modern aquaculture. Special attention is paid to viral infections such as carp pox, sturgeon herpesvirus infection, Atlantic salmon papillomatosis and viral hemorrhagic septicemia, these diseases cause mass deaths and lead to high economic losses. Parasitic diseases, including botryosephalosis, filometroidosis, ligulosis, caviosis, dactylogyrosis, and others, are also considered. These diseases are caused by high planting density, intensification of production processes and deterioration of environmental conditions, which contributes to the active spread of pathogens and complication of disease diagnosis processes. The methods of diagnosis, prevention and control of these diseases are described. The use of electron microscopy, histological studies and molecular biotechnological methods makes it possible to diagnose the disease at an early stage. Aquaculture is facing the spread of infections that require alternatives to antibiotics. Bacteriocins are natural peptides that suppress pathogens, including resistant strains. Their use reduces the incidence of aquatic organisms and increases product safety.

Keywords: aquaculture; fish diseases; viral diseases; parasitic invasions; pathogens; clinical signs; prevention; treatment; resistance.

Саркисян Диана Славиковна

студент, факультет «Агропромышленный»,
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: dianassarkisyan@mail.ru
Author ID: 1180124, SPIN-код: 8500-8112

Sarkisyan Diana Slavikovna

Student, Faculty of Agribusiness,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.
E-mail: dianassarkisyan@mail.ru
Author ID: 1180124, SPIN-code: 8500-8112

Чолутаева Энкрин Эренценовна

студент, факультет «Агропромышленный»,
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: cholutaevaa@mail.ru

Cholutaeva Enkrina Erentsenovna

Student, Faculty of Agribusiness,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.
E-mail: cholutaevaa@mail.ru

Шевченко Виктория Николаевна

кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник научно-исследовательской лаборатории
«Центр агробиотехнологии»,
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: vikakhorosheltseva@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5001-4959
AuthorID: 1031771, SPIN-код: 5860-1478

Shevchenko Victoria Nikolaevna

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at
the Research Laboratory “Agrobiotechnology Center”,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.
E-mail: vikakhorosheltseva@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5001-4959
AuthorID: 1031771, SPIN-code: 5860-1478

Старостин Дмитрий Владимирович

студент, факультет «Агропромышленный»,
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: ddmmiitr@gmail.com
ORCID ID: 0009-0008-2444-1720
AuthorID: 1241469, SPIN-код: 1277-5492

Starostin Dmitry Vladimirovich

Student, Faculty of Agribusiness,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.
E-mail: ddmmiitr@gmail.com
ORCID ID: 0009-0008-2444-1720
AuthorID: 1241469, SPIN-код: 1277-5492

Мартынюк Игорь Олегович

студент, факультет «Агропромышленный»,
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: igor.mart2004@mail.ru
ORCID ID: 0009-0009-3977-8446
AuthorID: 1266744, SPIN-код: 3668-6495

Martyniuk Igor Olegovich

Student, Faculty of Agribusiness,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.
E-mail: igor.mart2004@mail.ru
ORCID ID: 0009-0009-3977-8446
AuthorID: 1266744, SPIN-код: 3668-6495